

ОИЛА-ТУРМУШ ДОИРАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Норбутаев Эркин Хўрозович

ИИБ Академияси доценти

Позилжонов Абдулазиз Қобилжон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442006>

Аннотация: ушбу мақолада оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олишда пробация хизматини ўрни вазифалари ҳақида мулоҳаза қилиниб, муаллиф томонидан таклиф ва тавсиялар баён қилинади.

Таянч сўзлар: оила, турмуш, пробация хизмати, ҳуқуқбузарлик, жиноят.

Оила бу жамиятнинг бир бўлаги, унинг бошланғич нуқтасидир. Оила аъзоларибир-бирлари билан умумий турмуш, ўзаро иқтисодий-мулкӣ, ҳуқуқӣ,ахлоқӣ, руҳӣ алоқалар билан боғланган бўлади. Оила муқаддас даргоҳдир.Оила қанчалик мустаҳкам бўлса, жамият ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади.

Оила – эр ва хотин, яъни икки вужуднинг ўзаро иттифоқидан пайдо бўладиган жамиятнинг кичик бирлигидир. Оила одамларнинг табиӣ, иқтисодӣ,ҳуқуқӣ, маънавий ва ахлоқӣ муносабатларига асосланган ижтимоӣ бирлигисаналади. Оила азалдан бизнинг халқимиз учун муқаддас тушунчасаналади. Зеро, ҳар биримиз оилада улғайиб камол топганмиз. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 76-моддасида “Оила жамиятнинг асосӣ бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир. Никоҳ Ўзбекистон халқининг анъанавӣ оилавий қадриятларига, никоҳланувчиларнинг ихтиёрий розилигига ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади. Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва бошқа шарт-шароитлар яратади1 ” деган қоида мустаҳкамлаб қўйилган. Мамлакатимизда оила институтини ҳимоялайдиган мустаҳкам ҳуқуқӣ пойдевор яратилган. Оила муносабатларини мустаҳкамлаш, уларнинг барқарор ривожланиши учун кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, уларнинг ижроси юзасидан амалга оширилаётган ишлар жамиятимизнинг ривожланиши ва

оилаларнинг янада мустақкамланишига хизмат қилмоқда. Бироқ, бугунги кунда энг долзарб аҳамият касб этаётган¹

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, оила-турмуш муносабатлари ўзининг маълум бир доирасига эга, бу доира, аввало, никоҳ, қон-қариндошлик, оилавий ришталар ёки маълум бир сабабларга кўра, бир-бирлари билан боғланган бир гуруҳ шахсларнинг шахсий муносабатларга киришиши билан тавсифланади. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги шахслар томонидан бирбирига нисбатан ҳуқуқбузарлик содир этилиши “оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарлик” ҳисобланади. “Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарлик” деганда, оилада унинг аъзолари ўртасида содир этиладиган низо, келишмовчилик ва жанжаллар оқибатида (эр-хотин, қайнона-келин, ака-ука, опа-сингил ва бошқалар ўртасида) юзага келадиган ҳар қандай ҳуқуқбузарлик тушунилади².

Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактик ишлар орқали ташкил этилади. Умумий виктимологик профилактиканинг муҳим чораси ҳуқуқий тарғиботдир. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликлар ўзларининг нотўғри ҳулқлари туфайли жабрланувчига айланган шахслар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланиб, кенг тарғибот ишлари олиб бориш, виктимологик жиҳатдан яхши профилактик самара беради ҳамда фуқароларнинг огоҳлигини оширади³.

Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги виктимологик профилактика чораларини белгилашда айрим тоифадаги жабрланувчилар ўртасидаги фарқни инобатга олиш зарур. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг махсус виктимологик профилактикаси - бу ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасаларнинг оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шартшароитларни

¹ Ганиев Ш. Н. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар тушунчаси //Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 99-103.

² Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Махсус сон. – С. 166-170.

³ Тоғаева М. Оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 67-72.

бартараф этишга, оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга, реал, потенциал ва латент жабрланувчиларни аниқлашга, уларни ижтимоий реабилитация ва ижтимоий мослаштиришга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолиятидир⁴

Оила турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олди олинмаса, ҳар қандай майда ҳуқуқбузарликлар келажақда жиноятга айланиб кетиши мумкин. Шу муносабат билан оила турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этувчи оилаларни кенг жамоатчилик назоратига олиш лозим. Масалан, оилавий низолар сабабли содир этилган жиноятлар асосан ёш (35 %) ва доимий даромад манбаи бўлмаган (29 %) оилаларда, ўзаро низоли ҳолатлар эса ичкиликбозликка берилганлар (26 %) орасида юзага келган⁵.

Бундан ташқари, болалар ва ёшларнинг қаровсиз қолиши натижасида улар томонидан турли хил ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келмоқда. Бунинг олдини олиш борасида ўтган 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар таҳлил қилинганида, вояга етмаганлар орасида назоратсизликнинг олдини олиш мақсадида, жамоат жойларида қаровсиз қолган 100065 нафар бола аниқланиб, уларнинг 28014 нафари ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштирилди, ота-она қарамоғисиз қолган 207 нафарига васий ва ҳомийлар тайинланди. "Хавфсиз таълим муассасаси" тамойили асосида инспектор психологлар томонидан 89098 нафар тарбияси оғир болалар билан 135374 мартаба профилактик ишлар олиб борилди, уларнинг хонадонларига 133208 мартаба борилиб, фарзандининг тарбиясига эътиборсизлик қилган 77752 нафар ота-оналарга маъмурий чоралар кўрилди⁶.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексидо оилатурмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар

⁴ “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонун/2014йил14май;ЎРҚ-371-сон.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file__15-03-2023_071105.pdf

⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file__15-03-2023_071105.pdf

қаторига, “Болаларнитарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик” (47-м), “Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар тўғрисидаги маълумотларни васийлик ва ҳомийлик органига хабар қилмаслик” (471-м), “Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришда қонунчилик талабларини бузиш” (472-м), “Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш” (474-м), “Ота-онани моддий таъминлашдан бўйин товлаш” (475-м), “Болани чет давлат ҳудудида назоратсиз қолдириш” (476-м), “Ота-онанинг ўз вояга етмаган болаларига васий ёки ҳомий тайинлаш бўйича мажбуриятларини бажармаслиги” (477-м) ва бошқа маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириш мумкин⁷

Оилада хотин-қизлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш жараёнида келиб чиққан низонинг сабаблари ва унга имкон берган шартшароитларини ўрганмаслик, унга эътиборсизлик билан қараш ва уни юзаки кўриб чиқиш, якка тартибдаги профилактикани тўғри ташкил қилмаслик, оилавий жанжалларни аниқлашдаги сусткашликлар ҳамда ўз хизмат вазифасига бефарқлик билан қараш, ваколатли органлар ўртасида ҳамкорликнинг етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Инсон ҳаёти давомида ўзини ўраб турган ижтимоий муҳитнинг таъсири остида бўлади. Шу боисдан ҳам, унинг шаклланиши жараёнида маълум криминоген факторлар унга ижобий ёки салбий таъсир қилиб, инсон шахсида ижобий ёки салбий хусусиятлар шаклланиши ва ривожланишига таъсир қилади. Шунинг учун ижтимоий жиҳатдан ҳавfli аҳволда бўлган оилаларда соғлом муҳитни шакллантиришда қуйидаги чоратадбирларнинг бугунги кундаги таъсир доирасини кенгайтириш лозим:

оила муҳитига таъсир этувчи ички ва ташқи салбий омилларни ўрганиш ва уларни таҳлил қилиш ҳамда ўз вақтида бартараф қилиш;

оилада оила аъзолари ва қариндош-уруғлар ўртасида бузилган ижтимоиймиллий муносабатларни яъни қариндошлар ўртасидаги меҳр-оқибат билан боғлиқ қадриятларни тиклаш чораларини кўриш;

оилада спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар истеъмол қилувчи шахсларни аниқлаш ва уларни мажбурий даволаш муассасаларига юбориш ҳамда ушбу тоифадаги шахсларни

⁷ Янгибаев А. К. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 24-28.

доимий тарзда ижтимоий мослаштириш ва реабилитация қилиш чораларини кўриш;

фарзанд тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи ота-оналарни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг муаммоларини ўрганиш, шунингдек уларга нисбатан тегишли профилактик чораларни самарали қўллаш;

оила-турмуш доирасида бир-бирлари билан салбий муносабатда бўлган шахсларни аниқлаб, оиладаги низо, жанжал ёки келишмовликларни бартараф этиш чораларини кўриш;

оилаларда миллий қадрият ва анъаналарга ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳамда фарзандларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялашга эътибор қаратиш⁸.

Ҳулоса ўрнида жамиятнинг ҳар бир вакили яъни барча оила аъзолари ижтимоий муносабатларга киришиш жараёнида ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланиш асносида ўз мажбуриятларини виждонан ҳис этиб бажарар эканлар, оилада барқарорлик юзага келади ва провард натижада ўз-ўзидан ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиши самарали тарзда олди олинади. Буларнинг барчаси халқнинг, юртнинг равнақига, келажак авлоднинг баркамол ўсиб улғайишида, шунингдек оилаларда маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг камайиши келгусида аянчли оғир турдаги жиноятларнинг олдини олишда катта ҳисса қўшишини ҳар биримиз англаб етмоғимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ганиев Ш. Н. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар тушунчаси //Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 99-103.
2. Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 166-170.
3. Тоғаева М. Оила-турмуш доирасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 67-72.
4. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонун/2014йил14май;ЎРҚ-371-сон.

⁸ Тоғаева М. Оила-турмуш муносабатлари доирасида маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омиллар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 253-256.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file_15-03-2023_071105.pdf
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг ялпи мажлисига 2022 йил якуни бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти / https://iiv.uz/medianews/file_15-03-2023_071105.pdf
7. Янгибаев А. К. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ишларни юритиш тартиби //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 24-28.
8. Тоғаева М. Оила-турмуш муносабатлари доирасида маъмурий ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омиллар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 253-256.

